

TURIZMDA BARQARORLIK OMILLARINING TASHKILIY- IQTISODIY MEXANIZMLARGA TA'SIRI

Abdug'aniyev Otabek Allajonovich¹, Dilnoza Suyunova²

¹TerDu Iqtisodiyot va turizm fakulteti dekani: Iqtisod fanlari doktori, ²professor
QarDU 1-kurs doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618599>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm sohasida barqarorlik omillari va ularning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarga ta'siri tahlil qilinadi. Ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlik mezonlari asosida turizmni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan boshqaruv va iqtisodiy choralar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, turizmning turli yo'nalishlarida uchraydigan ma'lum muammolarning iqtisodiy yechimlariga to'xtalinadi.

Kalit so'zlar: Ekoturizm, turizm, iqtisodiyot, ijtimoiy hayot, muammo, yechim, barqarorlik, mezonlar.

Annotation. This article analyzes the factors of sustainability in the tourism sector and their impact on organizational and economic mechanisms. The management and economic measures necessary for the development of tourism based on the criteria of ecological, social and economic sustainability are considered. It also touches upon economic solutions to certain problems encountered in various areas of tourism.

Keywords: Ecotourism, tourism, economy, social life, problem, solution, sustainability, criteria.

Аннотация. В статье анализируются факторы устойчивости в сфере туризма и их влияние на организационно-экономические механизмы. Управленческие и экономические меры, необходимые для развития туризма, рассматриваются на основе критериев экологической, социальной и экономической устойчивости. В нем также рассматриваются экономические решения конкретных проблем, возникающих в различных областях туризма.

Ключевые слова: Экотуризм, туризм, экономика, общественная жизнь, проблема, решение, устойчивость, критерии.

KIRISH.

Global miqyosda turizm sanoati nafaqat iqtisodiy rivojlanish omili, balki ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash vositasi sifatida ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda barqaror turizm tushunchasi turizmni rivojlantirishda asosiy strategik yo'nalishlardan biriga aylanmoqda. Shu bois, turizmda barqarorlikni ta'minlovchi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning o'рни va ularning ta'sirini chuqur tahlil qilish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Yu.V. Bogdanovning fikricha, 30 ta turist bevosita bitta yoki bilvosita ikkita yangi ish o'rnini yaratadi [1]. Tadqiqotchi Z.M. Muxammedovanning ta'kidlashicha, O'zbekistonda turizmdan keladigan daromadlarni yalpi ichki mahsulotdagi ulushi loaqal 5 foizga yetkazilsa, bu tarmoqda band bo'lgan aholi soni 2433 kishini tashkil etadi. Aholi jon boshiga YaIM hajmi esa 392,1 ming so'mga oshadi [2]. P. Vukadinovich turizmning nafaqat ijobiy, balki salbiy ijtimoiy-iqtisodiy samaralari ham borligini ta'kidlab, turizmning quyidagi

salbiy ta'sirlarini ajratib ko'rsatadi: turizmga iqtisodiy bog'liqlik; mahalliy aholi uchun kundalik tovar va xizmatlarning qimmatlashishi; turizm bozorida transmilliy kompaniyalarning ustunligi; ishga oid sikllarning sezuvchanligi va ishga oid munosabatlarning o'zgarishi; milliy an'analar va qadriyatlarga putr yetishi va boshqalar [3].

METODOLOGIYA. Tadqiqotda analitik, tarixiy-qiyosiy, germeneytik hamda sotsiologik kabi tahlil usullaridan foydalanildi.

TADQIQOT NATIJALARI. Barqarorlik tushunchasi va uning turizmga ta'siri

Barqaror rivojlanish — bu hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirar ekan, kelajak avlodlarning ham ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini saqlab qoluvchi jarayondir. Turizmda bu tushuncha quyidagi uch yo'nalishda ifodalanadi:

- Ekologik barqarorlik – tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish.

- Ijtimoiy barqarorlik – mahalliy aholining turizm jarayonlarida ishtiroki va manfaatdorligi.

- Iqtisodiy barqarorlik – turizm sohasining doimiy va barqaror daromad manbaiga aylanishi.

Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning mohiyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Turizmni barqaror rivojlantirish uchun zarur bo'lgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar: Rejalashtirish va strategik boshqaruv – uzoq muddatli rivojlanish konsepsiyalarini ishlab chiqish, Soliq va subsidiya siyosati – ekologik va ijtimoiy jihatdan foydali loyihalarni moliyaviy rag'batlantirish, Mahalliy hamkorlik tizimlari – davlat, xususiy sektor va fuqarolik jamiyatlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, Investitsiyalarni jalb qilish – barqaror turizm infratuzilmasiga kapital jalb qilish mexanizmlari kabilardan iborat.

Barqarorlik omillarining mexanizmlarga ta'siri.

Barqaror rivojlanishning 2-maqsadi (SDG 2 yoki Global Goal 2) "ochlikni bartaraf etish" ga erishishga qaratilgan. Bu [Birlashgan Millatlar Tashkiloti](#) tomonidan 2015-yilda belgilangan [Barqaror rivojlanishning 17 maqsadlaridan](#) biridir. Maqsadning mohiyati, "Ochlikni tugatish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va oziqlanishni yaxshilash hamda qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishiga ko'maklashish [4]

- Ekologik barqarorlikning ta'siri: Ekoturizm, agroekoturizm kabi yo'nalishlarni rivojlantirish uchun ekologik standartlar asosida tashkil etilgan faoliyatlar maxsus rag'batlantirish choralari talab qiladi. Bu o'z navbatida soliq imtiyozlari, grantlar va ekologik auditi talab qiluvchi tashkiliy tizimlarni shakllantiradi.

- Ijtimoiy barqarorlikning ta'siri:

Mahalliy aholining turizmda faol ishtirok etishini ta'minlash uchun kasbiy tayyorlov dasturlari, inklyuziv boshqaruv tizimlari va ijtimoiy himoya mexanizmlari zarur bo'ladi. Shu bilan birga, bu omil hududiy barqarorlikka ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

- Iqtisodiy barqarorlikning ta'siri:

Turizmda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun servis sifatini oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish, xizmatlar diversifikatsiyasi hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan integratsiyani rag'batlantiruvchi iqtisodiy mexanizmlar muhim hisoblanadi.

Tashkiliy omillar ta'siri

• Rejalashtirish va boshqaruv – barqaror turizm siyosatini amalga oshirish uchun maxsus rejalashtirish va nazorat tizimlari talab etiladi.

• Hamkorlik tizimlari – davlat va xususiy sektor o'rtasida barqarorlikka qaratilgan kooperatsiya mexanizmlari ishlab chiqiladi.

Mamlakat xalqaro turizm bozori jarayonlarida ishtiroki orqali valyuta kirib kelishini ta'minlaydi hamda to'lov balansi holatining yaxshilanishiga olib keladi. Daromadlarning xalqaro

turizm tomonidan generatsiyasi iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga kiritiladigan investisiyalarga ham ta'sir ko'rsatadi. Bu esa, multiplikativ samara orqali iqtisodiy o'sish va rivojlanishga olib keladi. Shunday qilib, ishlab chiqarishni rivojlantirishdan tashqari, mamlakat infratuzilmasi va transport, aloqa liniyalari, savdo aloqalari va boshqalarni takomillashtiradi, bu esa oxir-oqibat iqtisodiy tizimni qayta tuzilishiga olib keladi.

Turizm malakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababdan mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini yanada oshirish maqsadida turizm salohiyatidan foydalanishning kompleks, o'zaro bog'langan mexanizmlarini shakllantirish talab etiladi. Yuqorida fikrlarni inobatga olgan holda quyidagi takliflarni berishni lozim topdik:

1. Davlat turizm sohasini iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab olgan holda uning rivojlanishi va barqaror amal qilishi uchun yanada qulay sharoitlar yaratishi lozim.

2. O'zbekistonning turizm uchun jozibador mamlakat sifatida qiyofasini shakllantirishga hamda xalqaro darajada milliy turmahsulotlarni targ'ib qilishga yanada kuchliroq e'tibor qaratilishi kerak[4].

XULOSA. Turizm sohasida va uni bilvosita qo'llab-quvvatlovchi sohalarda yangi ish o'rinlari vujudga keladi va ular mamlakatdagi ishsizlik darajasini kamaytiradi. Turizm bozor aloqalarini rivojlantiradi va turizmga aloqador turli mahalliy korxonalar o'rtasida, shuningdek, iqtisodiyotning boshqa sohalarida faoliyat yuritayotgan firmalar o'rtasida hamkorlikni o'rnatadi. Ko'pincha bunday hamkorlik iqtisodiy klasterlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Turistik faoliyatdan olinadigan soliqlar turli darajadagi byudjetlarga tushadi va bu turizmning iqtisodiyotga ko'p darajali ta'siridan dalolat beradi.

Turizmda barqarorlikni ta'minlash tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni tubdan isloh qilishni talab qiladi. Ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy omillarni muvozanatli ravishda hisobga olgan holda ishlab chiqilgan mexanizmlar turizm sohasining uzoq muddatli rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bois, davlat siyosati va strategik boshqaruvda barqarorlik prinsiplari markaziy o'rinni egallashi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Б. Ю.В., «Развитие индустрии туризма как фактор социально-экономического роста региона: дис.,» С-4, СПб.: [Балт. междунар. ин-т туризма], 2004.
2. М. З.М, «Туризмни инновацион ривожлантиришда инвестицион ресурслар иқтисодий самарадорлигини ошириш.,» 13 б., Самарканд, 2020.
3. D. A. J. Z. Vukadinović P., «Position of tourism in global economy and its impact on GDP.,» *employment and investments //Vojno delo.*, т. №. 4, pp. – С. 263-278., 2017.
4. Т. r. o. S. x, «High-level Political Forum on Sustainable Development.,» "2017 HLPF
5. Tashmatov, «TURIZMNING MAMLAKAT IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI,» *Sharaf Urokboyevich. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* Sharaf Urokboyevich. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.*, Т. %1 из %2VOLUME 1 | ISSUE 4 ISSN 2181-1784 , № Tashmatov, p. SJIF 2021: 5.423. 1131..
6. H. portali, «„O'zbekiston 2030: Barqaror rivojlanish strategiyasi“.,» 2024-yil 18-dekabr.